

Facebook como herramienta de alfabetización digital para el desarrollo sostenible local

Benítez Luzuriaga, Karina

Universidad Técnica De Machala (Ecuador)

 kbenitez@utmachala.edu.ec

 [0000-0002-3118-2068](https://orcid.org/0000-0002-3118-2068)

Jaramillo Ayala, Génesis

Universidad Técnica De Machala (Ecuador)

 gjaramill5@utmachala.edu.ec

 [0000-0002-1325-1605](https://orcid.org/0000-0002-1325-1605)

Morocho Cusme, Evelyn

Universidad Técnica De Machala (Ecuador)

 emorocho7@utmachala.edu.ec

 [0000-0002-0427-1698](https://orcid.org/0000-0002-0427-1698)

Documento recibido: 30 octubre 2024

Aprobado para publicación: 17 febrero 2025

Resumen

La investigación analizó el uso de Facebook como herramienta de alfabetización digital en comunicación ambiental para tres Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) provinciales de Ecuador: El Oro, Carchi y Pastaza. El objetivo de la investigación fue identificar las potencialidades y limitaciones de esta red social en la promoción de la gestión ambiental de esas organizaciones. Con una metodología mixta que incluyó técnicas como el mapeo descriptivo, análisis de contenido con inteligencia artificial (IA) y entrevistas a expertos en comunicación y gestión ambiental, se analizaron las publicaciones realizadas en Facebook durante tres meses del 2023. Los resultados mostraron que las publicaciones sobre contenido ambiental fueron escasas y se priorizó lo estrictamente informativo sobre eventos temáticos,

con variaciones en el formato entre las publicaciones de los tres organismos públicos provinciales. El GAD de El Oro se destacó por tener el mayor número de seguidores y publicaciones, mientras que los GADs de Carchi y Pastaza presentaron menor actividad. Sin embargo, en general, las publicaciones carecen de estrategias que promuevan la interacción y participación ciudadana, limitando su efectividad. El estudio concluye que, aunque Facebook es una plataforma accesible, no ha sido utilizada de manera óptima como herramienta de alfabetización digital para desarrollar comunicación pública que promueva desarrollo sostenible en esas regiones y que fomente mayor participación ciudadana en la gestión ambiental local, a través de las redes sociales.

Palabras clave: Comunicación ambiental; Facebook; Alfabetización Digital; GADS Provinciales; Desarrollo Sostenible

Abstract

The research analyzed the use of Facebook as a digital literacy tool in environmental communication for three provincial Decentralized Autonomous Governments (GADs) in Ecuador: El Oro, Carchi and Pastaza. The objective of the research was to identify the potentialities and limitations of this social network in the promotion of environmental management of these organizations. With a mixed methodology that included techniques such as descriptive mapping, content analysis with artificial intelligence (AI) and interviews with experts in communication and environmental management, the publications made on Facebook during three months of 2023 were analyzed. The results showed that publications on environmental content were scarce and that strictly informative information on thematic events was prioritized, with variations in the format between the publications of the three provincial public agencies. The GAD of El Oro stood out for having the highest number of followers and publications, while the GADs of Carchi and Pastaza presented less activity. However, in general, publications lack strategies that promote citizen interaction and participation, limiting their effectiveness. The study concludes that, although Facebook is an accessible platform, it has not been optimally used as a digital literacy tool to develop public communication that promotes sustainable development in these regions and that encourages greater citizen participation in local environmental management, through social networks.

Keywords: Environmental communication; Facebook; Digital Literacy; Provincial GADS; Sustainable development.

Resumo

A pesquisa analisou o uso do Facebook como ferramenta de letramento digital na comunicação ambiental para três Governos Autônomos Descentralizados (GAD) provinciais no Equador: El Oro, Carchi e Pastaza. O objetivo da pesquisa foi identificar as potencialidades e limitações dessa rede social na promoção da gestão ambiental dessas organizações. Com uma metodologia mista que incluiu técnicas como mapeamento descritivo, análise de conteúdo com inteligência artificial (IA) e entrevistas com especialistas em comunicação e gestão

ambiental, foram analisadas as publicações feitas no Facebook durante três meses de 2023. Os resultados mostraram que as publicações sobre conteúdo ambiental foram escassas e que foram priorizadas as informações estritamente informativas sobre os eventos temáticos, com variações no formato entre as publicações dos três órgãos públicos provinciais. O GAD de El Oro se destacou por ter o maior número de seguidores e publicações, enquanto os GADs de Carchi e Pastaza apresentaram menor atividade. No entanto, em geral, as publicações carecem de estratégias que promovam a interação e a participação cidadã, limitando sua eficácia. O estudo conclui que, embora o Facebook seja uma plataforma acessível, ele não tem sido usado de forma otimizada como ferramenta de alfabetização digital para desenvolver uma comunicação pública que promova o desenvolvimento sustentável nessas regiões e que incentive uma maior participação dos cidadãos na gestão ambiental local, por meio das redes sociais.

Palavras-chave: Comunicação ambiental; Facebook; Letramento Digital; GADS Provinciais; Desenvolvimento sustentável

Introducción

La comunicación ambiental juega un papel crucial en la sensibilización de la ciudadanía sobre la importancia de la conservación del medio ambiente. En el contexto actual, donde las redes sociales se han convertido en plataformas indispensables para la difusión de información, el uso de herramientas como Facebook puede contribuir significativamente a la promoción de políticas ambientales. En Ecuador, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) tienen la responsabilidad de gestionar los recursos naturales de sus respectivas provincias, y las redes sociales pueden ser un canal eficaz para este fin (González, 2023).

Facebook es una de las plataformas digitales más utilizadas en Ecuador, con más de 15 millones de usuarios activos, lo que la convierte en una herramienta de comunicación masiva con gran potencial para influir en las actitudes y comportamientos de la ciudadanía (Santos, 2023). No obstante, se ha observado que el uso de esta plataforma por parte de los GAD provinciales es limitado y, en muchos casos, no logra involucrar a la comunidad en temas de gestión ambiental.

En ese aspecto, la alfabetización digital en las comunidades significa dotar a las personas de las habilidades necesarias para acceder, comprender y utilizar las tecnologías digitales de manera efectiva. Esto implica no solo aprender a usar dispositivos como computadoras y smartphones, sino también desarrollar competencias críticas para navegar internet de manera segura, evaluar la calidad de la información y participar activamente en entornos digitales. En este contexto, la alfabetización digital empodera a las comunidades al reducir la brecha digital, facilitando el acceso a oportunidades educativas, laborales y sociales; permite que los individuos se adapten mejor a un mundo cada vez más interconectado, promoviendo una participación más activa y equitativa en la sociedad global.

La alfabetización digital es clave para impulsar el desarrollo local, ya que proporciona a las comunidades las habilidades necesarias para acceder, analizar y utilizar la información en plataformas digitales.

Esto fomenta la inclusión social y económica, permitiendo que personas y empresas locales se integren a la economía digital y aprovechen oportunidades de comercio, educación y empleo en línea. Al mejorar la capacidad de los ciudadanos para interactuar con tecnologías de la información y la comunicación (TIC), se potencia la participación en procesos democráticos, la gestión de recursos y el acceso a servicios públicos. La alfabetización digital es esencial para que las comunidades locales puedan adaptarse a las demandas del siglo XXI, fortaleciendo así el tejido social y económico desde una perspectiva más sostenible e inclusiva.

Este estudio realizó un análisis comparativo del uso de Facebook como herramienta de alfabetización digital para el desarrollo sostenible local, a partir de la comunicación pública ejecutada por los GAD de El Oro, Carchi y Pastaza. A través de una metodología mixta que combina técnicas cualitativas y cuantitativas, se busca identificar las potencialidades y limitaciones en el uso de esta red social para la promoción de la gestión ambiental.

Contexto

Comunicación Ambiental

La comunicación ambiental se refiere a la difusión de información relacionada con la protección y conservación del medio ambiente. Es una herramienta clave para educar a la ciudadanía sobre la importancia de adoptar prácticas sostenibles y fomentar un comportamiento responsable hacia el entorno natural (Rodríguez & Díaz, 2023). En este sentido, las redes sociales han demostrado ser una plataforma eficaz para la difusión de mensajes ambientales, debido a su amplio alcance y capacidad para generar interacción con el público (González, 2023).

Redes sociales

Facebook, en particular, ofrece una plataforma versátil para la comunicación ambiental. Su formato permite compartir contenido multimedia, como imágenes, videos y enlaces a sitios web, lo que facilita la difusión de mensajes complejos de manera visualmente atractiva y accesible (Santos, 2023). Además, la posibilidad de generar comentarios y reacciones permite a las organizaciones públicas y privadas recibir retroalimentación de la ciudadanía, lo que puede mejorar la efectividad de las estrategias comunicativas.

Alfabetización Digital en las comunidades

El Rol de los GAD en la Gestión Ambiental

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) en Ecuador son responsables de la planificación y ejecución de políticas públicas a nivel provincial, incluyendo la gestión de los recursos naturales y la protección del medio ambiente. Según la Constitución de la República del Ecuador, los GAD tienen la obligación de promover el desarrollo sostenible y garantizar la conservación de los ecosistemas en sus territorios (Constitución de la República del Ecuador, 2008).

En este contexto, el uso de plataformas como Facebook puede fortalecer la relación entre los GAD y la ciudadanía, permitiendo una mayor transparencia en la gestión de los recursos naturales y fomentando la participación ciudadana en iniciativas de conservación ambiental (Rodríguez & Díaz, 2023). Sin embargo, el éxito de esta comunicación depende de la estrategia utilizada, la frecuencia de las publicaciones y la calidad del contenido compartido.

Desarrollo Sostenible Local

El desarrollo sostenible local se refiere a la implementación de estrategias que promuevan el crecimiento económico, la inclusión social y la protección ambiental en una comunidad, de manera equilibrada y adaptada a sus recursos y necesidades específicas. Este enfoque busca generar un impacto positivo a largo plazo, garantizando que las futuras generaciones puedan satisfacer sus necesidades sin comprometer los recursos disponibles. La participación activa de la comunidad es clave para identificar soluciones sostenibles que fomenten tanto el bienestar humano como la conservación del entorno natural.

Según Gómez (2023), "el desarrollo sostenible local requiere una integración de políticas que promuevan la equidad, la gestión eficiente de los recursos y la resiliencia frente a los desafíos ambientales y sociales contemporáneos". Este modelo no solo mejora la calidad de vida en las comunidades, sino que también fortalece su capacidad para adaptarse a los cambios globales y locales.

Metodología

Este estudio adopta una metodología de tipo mixto, que incluye tanto técnicas cuantitativas como cualitativas. El enfoque descriptivo permitió analizar el contenido de las publicaciones ambientales en las cuentas oficiales de Facebook de los GAD de El Oro, Carchi y Pastaza durante el período de mayo a julio de 2023. Además, se realizaron entrevistas con expertos en comunicación digital y gestión ambiental para complementar el análisis.

Instrumentos de análisis

Mapeo descriptivo: Se analizó la presencia en redes sociales de los GAD de las tres provincias, con énfasis en la plataforma Facebook. El mapeo incluyó la caracterización de las páginas de Facebook de los GAD, el número de seguidores, la frecuencia de las publicaciones y los temas abordados.

Análisis de contenido: Se analizaron las publicaciones realizadas durante los meses de mayo, junio y julio de 2023. El análisis se centró en el tipo de contenido (informativo, visual, interactivo), la frecuencia de las publicaciones y la participación ciudadana (reacciones, comentarios, compartidos).

Entrevistas a expertos: Se realizaron entrevistas a cinco expertos en comunicación ambiental y redes sociales, quienes aportaron sus perspectivas sobre la efectividad de las estrategias de comunicación de los GAD en redes sociales.

Inteligencia artificial (IA): Se utilizó un software de IA para procesar grandes volúmenes de datos y facilitar el análisis de las publicaciones en Facebook. Esta herramienta permitió identificar patrones en la comunicación de los GAD y evaluar la calidad de las publicaciones desde un enfoque técnico.

La población objeto de estudio incluyó todas las publicaciones realizadas por los GAD de El Oro, Carchi y Pastaza en sus páginas de Facebook durante el periodo de análisis. Los resultados se organizaron en categorías relacionadas con el tipo de contenido, el nivel de interacción con la ciudadanía y la efectividad de las estrategias de comunicación ambiental.

Resultados

GAD El Oro

El GAD de El Oro es el más activo en redes sociales de las tres provincias analizadas, con un total de 91,000 seguidores en su página de Facebook. Durante el periodo de análisis, se publicaron 334 contenidos, de los cuales solo 11 estaban relacionados con temas ambientales. Estas publicaciones se enfocaron en informar sobre la flora y fauna local, así como en algunas iniciativas de reforestación.

A pesar de la alta actividad en redes sociales, las publicaciones ambientales no lograron generar un nivel significativo de interacción con la ciudadanía. En promedio, las publicaciones recibieron 50 "me gusta" y menos de 10 comentarios, lo que indica una baja participación por parte de los usuarios.

GAD Carchi

El GAD de Carchi cuenta con 51,000 seguidores en Facebook y realizó 117 publicaciones durante los meses de mayo, junio y julio de 2023. Sin embargo, solo seis de estas publicaciones abordaron temas ambientales, y en su mayoría fueron anuncios informativos sobre campañas de limpieza y cuidado de áreas verdes.

Las publicaciones de Carchi también presentaron un bajo nivel de interacción, con un promedio de 30 "me gusta" por publicación y menos de cinco comentarios. La falta de contenido visual atractivo y la escasa frecuencia de publicaciones podrían explicar la baja participación ciudadana.

GAD Pastaza

El GAD de Pastaza tiene 41,000 seguidores en Facebook y realizó un total de 255 publicaciones durante el periodo de análisis. De estas, 13 publicaciones abordaron temas relacionados con la gestión ambiental, como la conservación de la biodiversidad y la promoción del ecoturismo en la región amazónica.

A diferencia de los GAD de El Oro y Carchi, las publicaciones de Pastaza mostraron un mayor uso de contenido visual, como imágenes y videos, lo que generó un mayor nivel de interacción por parte de la ciudadanía. En promedio, las publicaciones recibieron 70 "me gusta" y 15 comentarios, lo que sugiere que el uso de recursos visuales más atractivos puede mejorar la efectividad de la comunicación ambiental.

Conclusiones y discusión

Los resultados del estudio revelan que, aunque Facebook tiene un gran potencial como herramienta de comunicación ambiental, los GAD provinciales de El Oro, Carchi y Pastaza no han logrado aprovechar plenamente esta plataforma. Las publicaciones relacionadas con el medio ambiente son limitadas y, en la mayoría de los casos, informativas, lo que dificulta la generación de un diálogo efectivo con la ciudadanía.

El caso del GAD de El Oro, aunque cuenta con el mayor número de seguidores y publicaciones, no ha logrado generar un alto nivel de participación ciudadana en temas ambientales. Esto puede deberse a la falta de estrategias que promuevan la interacción, como encuestas, debates o campañas de concienciación más dinámicas (González, 2023).

Por otro lado, el GAD de Pastaza demostró que el uso de recursos visuales más atractivos, como videos y fotos, puede aumentar la participación de los usuarios. Sin embargo, la frecuencia de las publicaciones sigue siendo un desafío, ya que el número de publicaciones relacionadas con el medio ambiente es bajo en comparación con otros temas.

El uso de Facebook como herramienta de comunicación ambiental por parte de los GAD provinciales de Ecuador presenta importantes limitaciones. A pesar de que esta red social tiene un gran potencial para involucrar a la ciudadanía en temas de gestión ambiental, los GAD no están utilizando de manera óptima esta plataforma. Las publicaciones ambientales son escasas y carecen de estrategias que fomenten la participación activa de la comunidad.

En comparación con investigaciones similares sobre el uso de redes sociales para la comunicación ambiental, los resultados obtenidos en este estudio sobre los GAD de El Oro, Carchi y Pastaza revelan tendencias congruentes y desafiantes. Según Rodríguez y Díaz (2023), Facebook ha demostrado ser una plataforma efectiva para aumentar la visibilidad de los temas ambientales, pero, como ocurre en este estudio, la participación ciudadana no siempre es proporcional al alcance de las publicaciones. Este fenómeno también ha sido observado por González (2023), quien destaca que, aunque Facebook facilita la difusión de información ambiental, las instituciones a menudo no logran convertir el contenido en acciones concretas o participación activa de la comunidad. Los resultados del presente estudio sugieren que la falta de estrategias orientadas al diálogo y la interacción limita el impacto de las campañas de concienciación ambiental, en línea con lo señalado en la literatura existente.

Por otro lado, estudios como el de Mora (2023) han señalado la importancia de las redes sociales como herramientas participativas en la gestión ambiental, sugiriendo que el éxito de estas plataformas depende en gran medida de cómo se estructuran las publicaciones. Los GAD analizados en este estudio presentan un enfoque mayormente informativo, lo cual coincide con las limitaciones identificadas por Mora, quien advierte que la falta de contenidos que promuevan el debate o la reflexión crítica impide que los usuarios se involucren activamente. De esta manera, aunque Facebook ofrece un potencial considerable para la comunicación ambiental, los resultados aquí obtenidos respaldan la necesidad de implementar enfoques más creativos y colaborativos, como lo indican tanto Mora (2023) como Enríquez (2017), para optimizar su efectividad en el ámbito gubernamental.

Recomendaciones

Finalmente se ofrecen las siguientes recomendaciones.

Estrategias de comunicación más centradas en la audiencia: Los GAD deben desarrollar contenidos que inviten a la reflexión y la acción en temas ambientales, y no solo limitarse a la difusión de actividades.

Mayor uso de herramientas interactivas: Facebook ofrece múltiples herramientas, como encuestas y transmisiones en vivo, que podrían utilizarse para generar un diálogo más activo con la comunidad. Utilizar mejores recursos visuales que fomenten la interacción con el público.

Colaboración con expertos en comunicación ambiental: La creación de contenido debe involucrar a especialistas en comunicación y medio ambiente para diseñar contenido más efectivo que sensibilice a la población y asegurar que los mensajes sean atractivos y eficaces.

Referencias

- Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. (noviembre de 2022). La importancia de la educación ambiental. Obtenido de <https://espanol.epa.gov/espanol/la-importancia-de-la-educacion-ambiental>
- Alvino, C. (mayo de 2021). Estadísticas de la situación digital de Ecuador en el 2020-2021. Obtenido de <https://branch.com.co/marketing-digital/estadisticas-de-la-situacion-digital-de-ecuador-en-el-2020-2021/>
- Anampi, C., Aguilar, E., Costilla, P., & Bohórquez, M. (septiembre de 2018). Gestión ambiental en las organizaciones: análisis desde los costos ambientales. Obtenido de <https://www.re-dalyc.org/journal/290/29058776009/html/>
- Ávila, J. (2013). Redes sociales y análisis de redes. Obtenido de Aplicaciones en el contexto comunitario y virtual: <file:///C:/Users/ADMIN1/Downloads/Dialnet-RedesSocialesYAnalisisDeRedes-511130.pdf>
- Batallas, H. (2013). El actual modelo de descentralización en el Ecuador: un desafío para los gobiernos autónomos descentralizados. Obtenido de <https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/4225/1/03-TC-Batallas.pdf>
- Calvo, S., Ferreras, J., y Rodrigo-Cano, D. (2020) La Educación Ambiental en las redes sociales: #EA26. Revista de Educación Ambiental y Sostenibilidad2(1), 1301. doi:10.25267/Rev_educ_ambient_sostenibilidad.2020.v2.i1.1301 <https://revistas.uca.es/index.php/REAyS/article/view/5335/6082>
- Carchi Prefectura. (2016). Datos Informativos de la Provincia del Carchi. Obtenido de <https://www.carchi.gob.ec/2016f/index.php/informacion-provincial.html>

- Carrillo, D. (2016). El rol del gobierno central frente a la competencia exclusiva de uso y ocupación de suelo de los gobiernos autónomos descentralizados municipales. Obtenido de <https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/5143/1/T2043-MDA-Carrillo-El%20rol.pdf>
- Consejo Nacional para la Igualdad de Género. (2021). Población de Ecuador, según Provincia. Obtenido de <https://www.igualdadgenero.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/09/POBLACION-DEL-ECUADOR-SEGUN-PROVINCIA.pdf>
- Constitución de la República del Ecuador. (2008). Obtenido de https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
- Contenidos. (2022). Los principios de la Comunicación Ambiental. Obtenido de <https://www.cinco-vientos.com/principios-de-la-comunicacion-ambiental/>
- COOTAD. (31 de diciembre de 2019). Código Orgánico de Organización Territorial, COOTAD. Obtenido de <https://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2020/01/cootad.pdf>
- Cruz-Piza, I. A., Montoya-Tello, M. O., & Quishpi-Rodríguez, J. C. (2020). Gobiernos autónomos descentralizados del Ecuador. *Iustitia Socialis*, 5(3), 264. <https://doi.org/10.35381/racj.v5i3.1102>
- Dávalos, N. (marzo de 2020). 13 millones de personas tienen redes sociales en Ecuador. Obtenido de Primicias: <https://www.primicias.ec/noticias/tecnologia/13-millones-personas-redes-sociales-ecuador/>
- De la Fuente, L. (2015). Redes sociales para organizaciones: una guía básica. Obtenido de https://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/unlar/20171117044954/pdf_1512.pdf
- Editorial Etecé. (2022). Cuadro comparativo. Obtenido de <https://concepto.de/cuadro-comparativo/>
- El Universo. (Julio de 2023). Twitter, TikTok y Facebook son las redes sociales con mayores porcentajes de crecimiento en número de usuarios en Ecuador. Obtenido de <https://www.eluniverso.com/noticias/informes/twitter-tiktok-y-facebook-son-las-redes-sociales-con-mayores-porcentajes-de-crecimiento-en-numero-de-usuarios-en-ecuador-nota/>
- Emagister. (4 de marzo de 2021). Importancia de la comunicación digital hoy. Obtenido de <https://www.emagister.com/blog/importancia-de-la-comunicacion-digital-en-la-actualidad/>
- Enríquez, F. (2017). Gobiernos intermedios: entre lo local y lo nacional. Obtenido de <https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/57072.pdf>
- Espinel, M. (2022). La responsabilidad social corporativa. Obtenido de <file:///C:/Users/ADMIN1/Downloads/TECHNO-M7-A6.pdf>
- Euroinnova. (2023). Aprende qué es el cuestionario en una investigación. Obtenido de <https://www.euroinnova.ec/blog/que-es-el-cuestionario-en-una-investigacion>

- Euroinnova. (2023). Que es el método de mapeo. Obtenido de <https://www.euroinnova.edu.es/blog/que-es-el-metodo-de-mapeo>
- Fernández, A. (26 de octubre de 2022). Las Redes Sociales más utilizadas: cifras y estadísticas. Obtenido de <https://www.iebschool.com/blog/medios-sociales-mas-utilizadas-redes-sociales/>
- Folgueiras, P. (2016). La entrevista. Obtenido de <https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/99003/1/entrevista%20pf.pdf>
- Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro. (2019). El Oro Prefectura Misión. Obtenido de <https://www.eloro.gob.ec/mision>
- Gobierno Provincial de Pastaza. (septiembre de 2019). INFORMACIÓN DE LA PROVINCIA DE PASTAZA. Obtenido de <https://pastaza.gob.ec/pastaza/informacion/informacion-de-la-provincia-de-pastaza/>
- Gómez, Á. (2018). ¿Qué es y para qué sirve el muestreo estadístico? Obtenido de <https://isdfundacion.org/2018/10/10/que-es-y-para-que-sirve-el-muestreo-estadistico/>
- González, A. (2023). Facebook como herramienta de comunicación ambiental. Revista Latinoamericana de Comunicación.
- Guest, A. (12 de diciembre de 2019). Redes sociales: qué son, cómo funcionan, qué tipos existen y cómo influyen en las estrategias de Marketing. Obtenido de Rockcontent: <https://rockcontent.com/es/blog/que-son-las-redes-sociales/>
- Guevara, G., Verdesoto, A., & Castro, N. (2020). Metodologías de investigación educativa (descriptivas, experimentales, participativas, y de investigación-acción). Obtenido de <file:///C:/Users/ADMIN1/Downloads/Dialnet-MethodologiasDeInvestigacionEducativaDescriptivasEx-7591592.pdf>
- Hernández, R. (2017). Metodología de la Investigación. Obtenido de <https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf>
- Herrera, H. (2015). Las redews sociales: Una nueva herramienta de difusión. Obtenido de Reflexiones: <https://www.redalyc.org/pdf/729/72923962008.pdf>
- Ivan. (2023). Redes sociales: verticales, horizontales y mixtas. Obtenido de <https://www.atsys.es/blog/sabias-existen-diferentes-tipos-redes-sociales>
- Kadoch, L. (4 de enero de 2023). El propósito de las diferentes Redes Sociales. Obtenido de <https://www.leonkadoch.net/redes-sociales-facebook-instagram-twitter/>
- LEY DE GESTION AMBIENTAL. (2004). LEY DE GESTION AMBIENTAL, CODIFICACION. Obtenido de Registro Oficial Suplemento 418 de 10-sep-2004: <https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/09/LEY-DE-GESTION-AMBIENTAL.pdf>

- López, F. (2009). El análisis de contenido como método de investigación. Obtenido de <https://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/1912/b15150434.pdf>
- Malavé, E., & Fernández, M. (2020). Gestión ambiental de las empresas públicas y privadas en la ciudad de Guayaquil - Ecuador y su incidencia en el desarrollo sostenible. Obtenido de <http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/382/3821581012/html/>
- Martín, S. (12 de mayo de 2021). Redes sociales horizontales: ¿Cuáles son? Obtenido de <https://mkparadise.com/redes-sociales-horizontales>
- Martín, S. (2021). Redes sociales verticales: qué son y para qué sirven. Obtenido de <https://mkparadise.com/redes-sociales-verticales>
- Medina, R. (2022). Estadísticas de la situación Digital en Ecuador 2021-2022. Obtenido de <https://branch.com.co/marketing-digital/estadisticas-de-la-situacion-digital-en-ecuador-2021-2022/>
- Ministerio de Economía y Finanzas. (2021). El Presupuesto General del Estado. Obtenido de <https://www.finanzas.gob.ec/el-presupuesto-general-del-estado/>
- Mora, P. (2023). Redes Sociales y Gestión Ambiental: Desafíos en Ecuador. Revista Comunicación y Desarrollo.
- Moreno, E. (2013). El Universo en una Investigación. Obtenido de https://tesis-investigacion-cientifica.blogspot.com/2013/08/que-es-el-universo.html#google_vignette
- Mota, D. (2023). Inteligencia Artificial y Comunicación Política. Obtenido de <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/la-comunicacion/20623.pdf>
- Nohlen, D. (2020). El método comparativo. Obtenido de <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/13/6180/5.pdf>
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2023). El rol de los Gobiernos Municipales. Obtenido de <https://www.fao.org/in-action/herramienta-administracion-tierras/modulo-3/marco-conceptual/rol-gobiernos-municipales/es/>
- Ortega, C. (2023). Investigación comparativa: Qué es y cómo llevarla a cabo. Obtenido de <https://www.questionpro.com/blog/es/investigacion-comparativa/>
- Pérez, G. (2023). Beneficios de la Inteligencia Artificial en el Análisis de Datos. Obtenido de <https://es.linkedin.com/pulse/beneficios-de-la-inteligencia-artificial-en-el-datos-p%C3%A9rez-le%C3%B3n->
- Pindado, F. (2005). Gobierno local y participación ciudadana. Obtenido de <https://journals.copmadrid.org/pi/archivos/93334.pdf>

- Portal de formación estadística. (2023). Análisis exploratorio de datos. Obtenido de https://www.jmp.com/es_co/statistics-knowledge-portal/exploratory-data-analysis.html
- Prefectura del Carchi. (2022). La Institución. Obtenido de <https://carchi.gob.ec/2016f/index.php/lo-taip-2022/junio2022/itemlist/category/105-la-intitucion.html?start=28>
- Responsabilidad Social Empresarial y Sustentabilidad. (2023). Responsabilidad Social: qué es, definición, concepto y tipos. Obtenido de Responsabilidad Social Empresarial y Sustentabilidad
- Rodríguez, C., & Díaz, L. (2023). Impacto de las redes sociales en la gestión ambiental: Un estudio en Ecuador. Revista Comunicación para el Desarrollo Sostenible.
- Sampieri, R. (2017). Metodología de la Investigación. Obtenido de <https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf>
- Santos, D. (agosto de 2023). Los mejores días y horas para publicar en redes sociales. Obtenido de <https://blog.hubspot.es/marketing/mejor-hora-para-publicar-en-redes-sociales>
- Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. (2021). Guía Práctica de Introducción al Análisis Exploratorio de Datos. Obtenido de <https://datos.gob.es/es/documentacion/guia-practica-de-introduccion-al-analisis-exploratorio-de-datos>
- Zeler, I. (2017). Facebook como instrumento de comunicación en las empresas de América Latina. Obtenido de <https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/462203/TESI.pdf?sequence=1>

Sobre las autoras

Karina Benítez-Luzuriaga es ecuatoriana. Profesora de la Universidad Técnica de Machala-UTMACH. Doctora en Ciencias Sociales, Magíster en Comunicación Organizacional y Licenciada en Comunicación Social; tiene estudios de Diplomado en Comunicación, Marketing, Consultoría Política y Diploma en Inteligencia Artificial Aplicada. Coordina el grupo de investigación universitario ComunicaXión; con experiencia laboral en organizaciones públicas y privadas. Génesis Jaramillo Ayala es ecuatoriana. Licenciada en Comunicación, graduada en la Universidad Técnica de Machala. Participó en la investigación como parte de su trabajo de titulación de pregrado. además de actividades periodísticas ejerce su profesión en instituciones. Evelyn Morocho Cusme es ecuatoriana. Licenciada en Comunicación, graduada en la Universidad Técnica de Machala. Participó en la investigación como parte de su trabajo de titulación de pregrado. Actualmente ejerce la profesión en el área de las organizaciones..

URL estable documento/stable URL

OJS: <https://gigapp.org/ewp/index.php/GIGAPP-EWP/article/view/376>

DOI: [10.5281/zenodo.15722615](https://doi.org/10.5281/zenodo.15722615)

El Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas (GIGAPP) es una iniciativa impulsada por académicos, investigadores y profesores Iberoamericanos, cuyo principal propósito es contribuir al debate y la generación de nuevos conceptos, enfoques y marcos de análisis en las áreas de gobierno, gestión y políticas públicas, fomentando la creación de espacio de intercambio y colaboración permanente, y facilitando la construcción de redes y proyectos conjuntos sobre la base de actividades de docencia, investigación, asistencia técnica y extensión.

Las áreas de trabajo que constituyen los ejes principales del GIGAPP son:

1. Gobierno, instituciones y comportamiento político
2. Administración Pública
3. Políticas Públicas

Información de Contacto

Asociación GIGAPP.

ewp@gigapp.org